

(Einheit vom 12.03.2019)

Österreichische Volksliedsammlungen im 18. und 19. Jahrhundert

Passeirer Liederhandschrift

Älteste Musikhandschrift Tirols; aufgefunden von Alois Menghin am 14. Juli 1901;
verschiedene Schreiber; Inhalt: Kirchenmusikalien, Tänze, Lieder;

Zeitliche Einordnung der Handschrift zwischen 1791 und 1798;

Erstveröffentlichung von Teilen der Musikhandschrift:

Robert Lach, „Eine Tiroler Liederhandschrift aus dem 18. Jahrhundert“, in: *Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte*, 198. Band, 5. Abhandlung, Wien 1923.

Gattungen:

- 20 Instrumentalstücke:
Tanzweisen im 3/4- oder 3/8-Takt (Menuette, aber auch Tänze mit der Charakteristik des Teutschen und des Landler), Tanzweisen im 2/4-Takt, 6/8-Takt, „Marche Buonebarde“ (Militärmarsch)
- 31 Lieder:
Totenlieder, Marienlieder, Weihnachtslieder, Osterlieder, Neujahrslied, Heiliggeistlied, Fastenlied, Allerheiligenlied, Hochzeitslied, Arie „Bey Männern, welche Liebe fühlen“
- 5 Messen und 2 Requien

Johann Strolz (1780–1835)

Landrichter in Brüx (Tschechien), Wien, Schwaz und Schlanders; erster Volksliedsammler auf dem Boden des heutigen Österreich; kommentierte Volksliedaufzeichnungen aus dem Zillertal; veröffentlichte aufgezeichnete Melodien von „Schnodahaggen“ (Schnaderhüpfeln) aus dem Unterinntal (Gstanzl/Spottlieder); detaillierte Tanzbeschreibungen bei Hochzeiten;

Erschienen im zweiten Band des „Sammlers für Geschichte und Statistik von Tirol“ im Jahre 1807 (Tirol unter Bayrischer Besatzung);

„Schnodahaggen“

„In Tirol, vorzüglich im Unterinntale, giebt es neben den eigentlichen Liedern und Volksgesängen, die meistens von längerem Inhalte sind, auch eine Art Gedichte, die man ihrer kürze wegen überhaupt Gsangen oder Liedln, im Salzburgischen hingegen, und in einigen Orten des Unterinntals Schnodahaggen oder Schnodahüpfl nennt.“

[Strolz 1807, S. 69]

„Das Accompagnement dieser kleinen Gesänge besteht aus einer Zitter, einem Hackbrette, einer Schwegel, einem Paar Geigen, einem Basse, Maultrommeln u.d.g. je nachdem die Spielleut-Truhe (so heißt das ländliche Orchester, das aus einer großen Kornkiste besteht, auf der das Musik-Personale sitzt) mehr oder weniger stark besetzt ist.“

[Strolz 1807, S. 72]

Franz Žiška (1786–1855) und Julius Maximilian Schottky (1797–1849)

Veröffentlichen ersten Volksliedsammelband Österreichs: „Oesterreichische Volkslieder mit ihren Singeweisen“ (1819); achtzehn Monate sammeln sie Volkslieder rund um das Schneeberggebiet (Niederösterreich);

Julius Maximilian Schottky (1797–1849): Jurist und Germanist; Franz Žiška (1786–1855): Wiener Magistratsbeamter und Archivar;

Inhalt der Sammlung:

Wiegenlieder, Weihnachtslieder, Liebeslieder, Abschiedslieder und Schützenlieder;

Sonnleithner-Sammlung (1819)

Erstes „halbamtliches“ Volksmusiksammlerunternehmen der österreichischen Erbländer der Habsburger Monarchie; der Musikauftrag erfolgte über Briefverkehr der Gesellschaft der Musikfreunde;

Initiator des Sammlerunternehmens war Joseph Sonnleithner (1766–1835); Beamter, Archivar und Schriftsteller;

Sonnleithner gründete 1812 die „Gesellschaft adeliger Frauen zur Beförderung des Guten und Nützlichen“ (Wohltätigkeitsverein) – gemeinsam mit Maria Karoline Fürstin zu Schwarzenberg; aus dieser Gesellschaft geht zwei Jahre später die „Gesellschaft der Musikfreunde“ hervor; Sonnleithner war erster Sekretär dieser Gesellschaft bis zu seinem Lebensende;

Der Volkskundler Leopold Schmidt beschreibt die Sammlung als:

„[...] eine Querschnitt-Sammlung durch den Volksgesang in den österreichischen Ländern knapp nach Beendigung der Napoleonischen Kriege.“ [Deutsch/Hofer 1969, S. 67]

Die Richtlinien des Sammelauftrages wurden von Joseph Sonnleithner ausgearbeitet:

1. Profane Volksgesänge, bloß für die Singstimme gesetzt.
2. Die dazugehörigen Texte so vollständig als möglich, vorzüglich die älteren, mit der Bemerkung, in welcher Gegend sie meist gesungen werden.
3. Die Melodien der Nationaltänze, vorzüglich solcher, die bey besonderen Festlichkeiten, Hochzeiten, Leichenfeyern aufgeführt werden.
4. Die Kirchenlieder, welche sich seit vielen Jahren erhalten haben.
5. Die namentliche Kenntniß der vorzüglichen Beförderer der Musik um mit ihnen in unmittelbare Korrespondenz treten zu können.

[zit. nach Deutsch 1977, Sp. 1934]

Einsender der Sammlung waren Chorregenten, Pfarrer, Schullehrer und Organisten;

Einsendungen (insgesamt 1445!) aus den Ländern Tirol, Niederösterreich, Steiermark, dem Königreich Illyrien, Oberösterreich, Salzburg, Böhmen, Dalmatien, Mähren und Schlesien;

Bestände der Sonnleithner-Sammlung Tirol und Vorarlberg:

- Lieder (Weihnachtslieder, Wirtshauslieder, Hochzeitslieder, Totenlieder, Schullieder und Lieder für kirchliche Feiern)
- Instrumentalstücke (Deutsche Tänze, Menuette, Rondi, Ländler, Walzer, Märsche und Contretänze)
- Instrumentarium (Gitarre, Orgel, Violine, Kontrabaß, Schwegel, Klarinette und Klavier)

Bibliographie

Deutsch 1997

Walter Deutsch, „Tirol in der Sonnleithner-Sammlung“, in: *Das Fenster. Tiroler Kulturzeitschrift* 19, Innsbruck 1977, S. 1934–1939.

Deutsch/Hofer 1969

Walter Deutsch/Gerlinde Hofer, *Die Volksmusiksammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (Sonnleithner-Sammlung)*, Teil 1, Wien 1969. (Schriften zur Volksmusik, Band 2)

Horak 1985

Karl Horak, *Instrumentale Volksmusik aus Tirol*, Innsbruck 1985.

Nußbaumer/Gratl 2014

Thomas Nußbaumer/Franz Gratl (Hg.), *Zur Frühgeschichte des Walzers*, Innsbruck 2014. (Schriften zur musikalischen Ethnologie, Band 3)

Petermayr 2008

Klaus Petermayr, *Volksmusik in Oberösterreich. Lieder und Tänze um 1800 im Hausruckviertel aus der Sonnleithner-Sammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien*, Wien 2006. (Corpus Musicae Popularis Austriacae 2006, Band 18: Volksmusik in Oberösterreich)

Strolz 1807

Johann Strolz, „Schnodahaggen, Unterinntalische Volksliedchen. Mit Anmerkungen“, in: *Der Sammler für Geschichte und Statistik von Tirol* 2 (1807), S. 69–96.

Žiška/Schottky 1819

Franz Žiška/Julius Max Schottky, *Oesterreichische Volkslieder mit ihren Singweisen, Pest 1819*, Nachdruck der 1. Aufl., Wien 1969.

(Einheit vom 26.03.2019)

Sammlung Alfred Quellmalz

Musikalische Feldforschungen während des Nationalsozialismus

Alfred Quellmalz (1899–1979)

1937–1945: zuerst kommissarischer Leiter, dann 1938 Leiter der „Abteilung II (Volksmusik) des Staatlichen Instituts für Deutsche Musikforschung“ in Berlin; Erfassen von Volksliedern, Volkstänzen sowie der überlieferten Instrumentalmusik aus Vergangenheit und Gegenwart;

1. Mai 1937 Mitglied der NSDAP (Mitgliedsnummer 4.715.632);

1. April 1942 Mitglied der SS (Mitgliedsnummer 431.153);

Historischer Kontext der Quellmalz-Sammlung

Option in Südtirol 1939: rund 200.000 Südtiroler konnten/mussten darüber entscheiden, ob sie „Italiener“ unter Benito Mussolini bleiben wollten („Dableiber“) oder die Umsiedlung ins Deutsche Reich (unter Adolf Hitler) bevorzugten („Optanten“);

86% der optionsberechtigten Südtiroler entschieden sich für eine Auswanderung ins Deutsche Reich, weil sie dem Druck des Mussolini-Regimes nicht länger standhalten konnten;
„Umsiedlung Südtirol“: 1940–08.09.1943: rund 70.000 Optanten siedelten um; Optionsfrist war mit 31. Dezember 1939 festgelegt;

Zur „Quellmalz-Sammlung“

Durchgeführt in den Jahren 1940–1942;

Ca. 3.000 Tonaufnahmen, davon ca. 750 instrumental, ca. 130 Sprechtaufnahmen (Dialektproben, Sagen, Erzählungen); ununterbrochene Spieldauer von nahezu 6 Tagen;

Alte, hauptsächlich mündlich überlieferte Südtiroler Volksmusik aller Gattungen: Alm- und Wildererlieder, Liebeslieder, Balladen, Scherzlieder, geistliche Lieder, „Kirchensingerlieder“ usw., Ländler, Polkas, Walzer, Boarische, Mazurkas;

Fast keine Lieder mit zeitgemäßen historischen Bezügen! Keine Nazilieder, fast keine Optantenlieder;

Rund 1.300 Fotos, hunderte Personalbögen sowie Sachbögen; Tausende handschriftliche Aufzeichnungen;

Feldforschung in Südtirol (1940–1942)

Tonaufnahmen mit dem Magnetophon K4: 1933 von der AEG Berlin entwickelt;

Tonaufnahmegerät nach dem Magnettonverfahren, wog mit allen Zubehörteilen ca. 150 kg; war extrem störungsanfällig, funktionierte bei 220V Wechselstrom; Feldaufnahmen von einer Länge bis zu 25 Minuten möglich;

Tonaufnahmen werden durch Quellmalz in Orten mit 220V Wechselstrom, meist in Wirtshäusern vorgenommen;

Was geschah nach der Feldforschung?

1942 wurden die Tonbänder in das Ahnenerbe-Ausweichlager Wiaschenfeld überführt (in Berlin befürchtete man Bombenangriffe);

Im Jänner 1943 wurde Quellmalz im Rahmen der Kulturkommission als „unabkömmlich“ gestellt; Quellmalz wird nicht zum Kriegsdienst eingezogen;

1944: Beförderung im Rahmen des Ahnenerbes „Leiter der Forschungsstätte für indogermanisch-deutsche Musik“;

Alfred Quellmalz nach dem Krieg

Aufgrund der politischen Verwicklungen in der NS-Zeit war keine akademische Stelle möglich; der Plan einer Habilitation wurde nicht verwirklicht;

Angestellter des Roten Kreuzes in Stuttgart (Pensionierung in den 1960er Jahren); Bleibt als Musikforscher aktiv;

Erhält Unterstützung durch die Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für „Nacherhebungen“ zu seinen Feldforschungen der Kriegszeit;

Südtiroler Volkslieder, 3 Bände, 1968, 1972, 1976 (erschieden im Bärenreiter Verlag Kassel); Edition wurde gemischt aufgenommen und ist heute vergriffen;

Tod am 5. Dezember 1979;

Bibliographie

Dow 2018

James R. Dow, *Angewandte Volkstumsideologie. Heinrich Himmlers Kulturkommission in Südtirol und der Gottschee*, Innsbruck 2018.

Nußbaumer 2001

Thomas Nußbaumer, *Alfred Quellmalz und seine Südtiroler Feldforschungen (1940-42). Eine Studie zur musikalischen Volkskunde unter dem Nationalsozialismus*, Innsbruck 2001.

(Bibliotheca Musicologica, Universität Innsbruck, herausgegeben von Tilmann Seebass, Band VI)

Nußbaumer 2008

Thomas Nußbaumer, *Bäuerliche Volksmusik aus Südtirol 1940-1942. Originalaufnahmen zwischen NS-Ideologie und Heimatkultur. Texte, Notenbeispiele und Anmerkungen*, Innsbruck 2008.

Internetquellen

<https://oe1.orf.at/programm/20190309/545873>, recherchiert, am 20.03.2019.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Quellmalz, recherchiert, am 20.03.2019.

https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_Q/Quellmalz_Alfred.xml, recherchiert, am 19.03.2019.

(Einheit vom 14.05.2019)

Volksliedsammlungen – Volksliedtheorien

Periodisierungen einer Epoche: Problematisch, da unterschiedliche Strömungen parallel verlaufen;

„Epoche“ der Aufklärung: gesamteuropäische Bewegung ausgehend von Frankreich und England, verspätet auch in Deutschland;

Zentrales Motiv bildet die „Vernunft“, Natur und Geschichte sollen mit Hilfe der Vernunft erklärt werden; Vernünftiges Denken und Verhalten soll die Ordnung und die Harmonie in der Gesellschaft garantieren, Hinwendung zu den Naturwissenschaften, Bildung und Bürgerrechte;

Immanuel Kant (1724–1804) formuliert in seiner Schrift „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ (1784) einige Grundgedanken → praktisches Handeln

Beginn der Volksliedforschung

Spätes 18. Jahrhundert; geht auf die Entdeckung der „unteren“ Volksschichten und ihrer Kultur durch junge Angehörige gebildeter Kreise zurück;

Bestreben, die mündliche Kultur eines noch nicht gebildeten Volkes zu retten und zu bewahren ist ausschlaggebend;

Gebräuche und Gewohnheiten, die Lieder, die sie singen, und die Geschichten, die sie sich erzählen, wenn sie an ihren Festtagen oder an langen Winterabenden beisammensitzen, wird jetzt interessant und zum Gegenstand philosophischer und literarischer Beschäftigung;

Die Sprachen der „Völker“ werden erforscht, ihre Lieder und Märchen gesammelt und ihr Geschichte studiert;

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Entscheidende Kriterien für das Verstehen von Musik: Geschmack und Empfindsamkeit;

„Dictionnaire de musique“; Artikel: „Ranz-des vaches“, (deutsche Bezeichnung: „Kuhreihen“);

Rousseau beschreibt folgendes Phänomen:

Bei Todesstrafe sei es verboten gewesen, die Melodie des „Kuhreihens“ vor Schweizer Söldnern im Ausland zu spielen, weil die Soldaten, sobald sie die so geliebte Melodie hörten, aus Heimweh desertiert seien; Rousseau betonte, dass die Wirkung der Melodie nicht auf ihrer musikalischen Struktur beruhe, sondern auf den Erinnerungen, die für den Schweizer von Kindheit an mit diesen Tönen verbunden seien:

- Die Musik wirke als „signe mémoratif“, nur wer ihre Konnotation kenne, d.h. wer die Melodie mit entsprechenden Erinnerungen verknüpfe, erfahre auch ihre Wirkung;
- Moderner Ansatz: historische und kulturelle Gebundenheit von Musik;
- Woher Rousseau die Melodien der Kuhreihen kannte bleibt ungewiss;

Kuhreihen/Kuhreigen (Definition)

Vielfalt von Erklärungsmöglichkeiten und Erscheinungsformen

- Eine gerufene und/oder gejodelte Hirtenweise, d.h. meist ein Viehlöckler in Verbindung mit einem Eintreib- oder Melkerlied bzw. ein Lied zur Alpfahrt
- Eine solistisch ausgeführte Melodie, die meist auf dem Alphorn gespielt wird (Instrumentalweise)
- Eine instrumentale Spielweise, deren Melodie nachträglich mit einem Liedtext ausgestaltet wird (Tropierung)
- Früher – wenn auch kaum belegbar – ein getanztter Reigen bzw. ein Lobetanz
- Ein ab 1800 in Mode gekommenes, neu komponiertes und gedichtetes Küherlied (Kuhreihen-Komposition)

Beispiel für einen Kuhreihen („Fryburger Chuereihe, Le Ranz des vaches“)

<https://www.youtube.com/watch?v=qIcR5-ngkGY>

Johann Gottfried Herder (1744–1803)

Herders Anliegen: die deutsche Dichtung soll erneuert werden und Impulse aus der eigenen Tradition bekommen, nicht Fremdes nachahmen;

Herder, Sammelschrift *Von deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter*, 1773; *Auszug aus einem Briefwechsel über Oßian und die Lieder alter Völker* (1771) [fiktiver Briefwechsel zwischen Herder und dem Hamburger Verleger Bode]: erstmals „Volkslied“

Herder war beeinflusst durch zwei britische „Fälschungen“

James Macpherson, *Fragments of Ancient Poetry collected in the Highlands of Scotland*, 1760.

Thomas Percy, *Reliques of Ancient English Poetry*, 1765.

Macpherson: schottischer Dichter, der Stoffe aus gälischer Überlieferung bearbeitete;

Percy: Engländer, Pfarrer in Wilby, später Bischof; seine Quelle war ein im 1560 entstandenes Manuskript, das er „modernisierte“;

Herder: Volksliedmanuskript (1773)

Überarbeitung:

Volkslieder nebst untermischten anderen Stücken (1778/79)

2. Auflage 1807 (posthum): *Stimmen der Völker in Liedern*

Internationaler Aspekt: „*Stimmen der Völker in Liedern*“ (z. B. „Volkslieder“ aus England, Griechenland, Italien, Frankreich); keine Melodien!

Bei Herder kaum Lieder aus der mündlichen Überlieferung, dafür Texte aus älteren Sammlungen, sogar Shakespeare-Übersetzungen;

Friedrich David Gräter (1768–1830)

Studium der Philologie, Philosophie und Theologie;
Gymnasiallehrer in Schwäbisch Hall;

Gemeinsam mit Christian Gottfried Boeckh (1732–1792) veröffentlicht er das „Litterarische Magazin“ Bragur; erster Band (1791); nicht nur Texte, sondern auch Notenbeispiele; das Magazin erscheint in den Jahren 1791 bis 1816; steht für den Beginn einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit Volksmusik in der Neuzeit:

→ keine eindeutige Definition des Volksliedes, nur Versuche!

Der 3. Band des Magazins Bragur (1794) enthält die Abhandlung: „Über die Teutschen Volkslieder und ihre Musik“;

Volksliedsammler der Romantik

Entdeckung bzw. Wiederbelebung des Mittelalters; Märchen und Sagen werden gesammelt
Volksliedsammler der Romantik betrachten ihre Arbeit als „nationale Aufgabe“; es sollte der „Schatz der Nation“ gehoben und wieder ins Volk der zurückgetragen werden;

„Des Knaben Wunderhorn“

Achim von Arnim (1781–1831) und Clemens Brentano (1778–1842);

Arnim: Studium Rechts- und Naturwissenschaften, Mathematik;

Brentano: zunächst Medizinstudium, widmet sich immer mehr und mehr seinen literarischen Neigungen;

Erschienen in drei Bänden (1805, 1806 bis 1808) mit insgesamt über 720 Lieder;

Übertraf vom Umfang her alle vorgängigen Sammlungen dieser Art; reine Textsammlung ohne Melodien; Gedichte vom Spätmittelalter bis zur damaligen Gegenwart werden von ihnen umgedichtet, verändert und ergänzt: „romantische Stilisierung“;

Inhalt der Sammlung:

Volksballaden, Liebeslieder, Rittergedichte, Stände-, Scherz- und Spottlieder, Legenden und geistliche Lieder, Kriegslieder, historische Gesellschafts- und Kinderlieder;

Erster Versuch, die Sammelarbeit mit Hilfe von Aufrufen und Zirkularbriefen zu organisieren;

Literaturverzeichnis

Boeckh/Gräter 1791

Christian Gottfried Boeckh/Friedrich David Gräter, *Bragur. Ein Litterarisches Magazin der Deutschen und Nordischen Vorzeit*, Erster Band, Leipzig 1791.

Greif/Heinz/Clairmont 2016

Greif, Stefan/Heinz, Marion/Clairmont, Heinrich (Hgg.), *Herder Handbuch*, Paderborn 2016.

Häßlein/Gräter 1794

Johann Heinrich Häßlein/Friedrich David Gräter, *Bragur. Ein Litterarisches Magazin der Deutschen und Nordischen Vorzeit*, Dritter Band, Leipzig 1794.

Holmsten 1972

Georg Holmsten, *Jean-Jaques Rousseau*, Hamburg 1972.

Liner-Beroud 1989

Waltraud Linder-Beroud, *Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit? Untersuchungen zur Interdependenz von Individualdichtung und Kollektivlied*, Freiburg i.Br. 1989. (Artes Populares, Studia Ethnographica et Folkloristica)

Morgenstern 2017

Ulrich Morgenstern, „Volksmusik im europäischen Diskurs zwischen Wissenschaft, Ideologie und Aufführungspraxis. Eine Rückschau“, in: Florian Wimmer/Monika Primas/Christian Hartl/Zuzana Ronck (Hgg.): *Positionen zur Rolle alpiner Musiktraditionen in einer globalisierten Welt. Tagungsband zum Grazer Herbstsymposium zu Volksmusikforschung und –praxis, 22.–24. Oktober 2015*, Graz 2017, S. 17–39. (Grazer Schriften zur Volksmusikforschung und –praxis Florian Wimmer/Monika Primas/Christian Hartl/Zuzana Ronck im Auftrag des Steirischen Volksliedwerks)

Ringli 2006

Dieter Ringli, *Schweizer Volksmusik. Von den Anfängen um 1800 bis zur Gegenwart*, Altdorf 2006.

Rölleke 2001

Heinz Rölleke, „Nachwort“, in: Heinz Rölleke (Hg.): *Johann Gottfried Herder, Stimmen der Völker in Liedern, Volkslieder, Zwei Teile 1778/79*, Stuttgart 2001, S. 461–496.

Internetquellen

<http://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e5/IMSLP72006-PMLP144356->

[Dictionnaire de musique \(1768\).pdf](#), recherchiert, am 10.05.2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=qIcR5-ngkGY>, recherchiert, am 13.05.2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=e0xAw2oXhJY>, recherchiert, am 13.05.2019.

Baumann, Max Peter, Art. Kuhreihen, Definition in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York: 2016ff., zuerst veröffentlicht 1996, online veröffentlicht 2016,

<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/47983>, recherchiert, am 10.05.2019.

(Einheit vom 28.05.2019)

Volkliedsammlungen des 20. Jahrhunderts

Franz Friedrich Kohl (1851–1924)

Erste Kontakte mit Volksliedern durch Wanderungen; gemeinsam mit Studienkameraden zog er oft singend von Hof zu Hof und wusste sich auf diese Weise durchzuschlagen;

1870–75 an die Universität Innsbruck, um Naturwissenschaften zu studieren;

An der Universität erste Spezialisierung auf die Hymenopterologie und ihre Forschungsobjekte, die Hautflügler; auf diesem Gebiet bringt es Kohl später zu einem Wissenschaftler von internationalem Rang;

Veröffentlicht im Eigenverlag „Echte Tiroler-Lieder“ (1899):

Themen/Gattungen

- Tiroler Volksthum und Tirolergestalten“
- Wildschützen- und Jagdleben
- „das Leben auf der Alm“: Almlieder, Liebeslieder
- Rauflust und Spott
- Frohsinn und Scherz
- Volkswitz und Bauernweisheit
- Gesellschaftslieder und historische Gesänge
- Weihnachtslieder, Hirtengesänge, Krippenlieder
- geistliche Lieder
- Schnaderhüpfel und Schnaderhüpfellieder
- ein- bis vierstimmige Jodler

Volkliedbegriff:

Abhandlung: „Das Tiroler-Volkslied. Ein Wort zum Verständnis und zur Würdigung des echten deutschen Volksliedes in Tirol“, in: Echte Tiroler-Lieder, Wien 1899.

Kohl sammelte Lieder aus allen Tiroler Landesgegenden; dabei stieß er auf liederreiches Gebiet wie das Zillertal, die Wildschönau, das Unterinntal, das Pustertal mit seinen Seitentälern, das Leuken- und das Leutaschtal;

Überwiegend erhielt er Einsendungen, betrieb aber auch eigene „Feldforschungen“, z.B. in Bad Ratzes am Schlern (Lieder des „blinden Heinrich“ Mulser aus Kastelruth), St. Martin in Passeier, Hopfgarten (Lieder von Elisabeth Blattl, der blinden Tochter des Liedschöpfers Christian Blattl), St. Johann in Tirol und Meran;

Nebenher beschäftigte er sich auch mit der Volksliedpflege, das eigentliche große Anliegen seiner Sammeltätigkeit;

Kohl war zunächst im Kreis Josef Pommers in Wien, des Nestors der österreichischen Volksliedforschung und Gründers des Deutschen Volksgesangvereins, mit der er sich aber später zerstritt;

Er selbst initiierte 1903 die Gründung des „Deutschen Volksliedvereins“, ebenfalls in Wien, der sich, ebenso wie Pommers Verein, der Erhaltung und Pflege des Volksliedes widmete;

Josef Pommer (1845–1918)

Studium der Philosophie, Mathematik, Physik und Deutsch an der Universität Wien; 1870: Promotion zum Doktor der Philosophie;

Lehrer am Mariahilfer Realgymnasium, Deutschprofessor am „Wiener Pädagogium“;

1885: Leiter des „Sängerchores des Vereins der deutschen Steirer“ in Wien;

deutschnationale Weltanschauung; Burschenschafter;

1897: Eintritt in die „Deutsche Volkspartei“ – Reichsabgeordneter von Cilli (Steiermark);

1907: Ruhestand; Rückzug aus der Politik;

1913: Übersiedelung von Wien nach Krems;

Selbstmord 25. November 1918 (in Gröbming);

Wirken und Werke:

laufend Feldforschungen im Osten Österreichs;

1884: Liederbuch für die Deutschen in Österreich;

1885: Bekanntschaft mit Karl Kronfuß;

1889: Jodler und Juchezer, Wien;

1890: Gründung des „Deutschen Volksgesang-Vereines“ in Wien;

1892ff.: Flugschriften zur Kenntnis und Pflege des deutschen Volksliedes;

1893: 252 Jodler und Juchezer; 1902: 444 Jodler und Juchezer; 1918: Bubenjuchezer,

Ennstaler Juchezer;

1899: Gründung des Monatsblattes Das deutsche Volkslied. Zeitschrift seiner Pflege und Kenntnis (1899–1949), hg. vom „Deutschen Volksgesang-Verein in Wien“;

Josef Pommer gilt als Begründer der Produktionstheorie:

Volkslied = das in den ländlichen Unter-schichten entstandene Lied ohne individuell in Erscheinung tretenden Verfasser; Volksmusik entsteht intuitiv, unbewusst;

John Meier (1864–1953)

Germanist, Universitätsprofessor, Rektor der Universität Basel;

1906: Gründung des *Schweizerischen Volksliedarchivs* in Basel (besteht heute noch);

Mai 1914: Gründung des *Deutschen Volksliedarchivs* in Freiburg i. Br.: heute eine der international anerkanntesten Stellen der internationalen Volksliedforschung mit

Hunderttausenden von Liedbelegen (2014 umbenannt in *Zentrum für Populäre Kultur und Musik*);

„Rezeptionstheorie“ der Volkslieder (das Volk empfängt die Lieder aus der Kunstmusik und gestaltet sie um):

- Der entscheidende Gedanke der Rezeptionstheorie ist, dass eine größere Menschengruppe („Volk im weitesten Sinn“) ein Lied / Musikstück so verwendet und „behandelt“, als ob es ihr „Eigentum“ wäre.
- „Urheberrechte“ spielen keine Rolle; jeder singt/spielt ein Musikstück nach den eigenen Bedürfnissen (oder entsprechend den Regeln der eigenen Musiziertradition).

- Man singt / spielt sich etwas zurecht.
- Die Herkunft, der Stil des Musikstücks ist laut Meier kein entscheidendes Kriterium für Volkslieder / Volksmusikstücke (im Gegensatz zu Pommer oder den meisten Musikethnologen heute).

Literaturverzeichnis

Meier 1906

John Meier, *Kunstlieder im Volksmunde*, Halle an der Saale 1906.

Mochar-Kircher 2004

Iris Mochar-Kircher, *Das echte deutsche Volkslied, Josef Pommer (1845-1918) – Politik und nationale Kultur*, Frankfurt am Main 2004.

Nußbaumer 2008

Tomas Nußbaumer, *Volksmusik in Tirol und Südtirol seit 1900. Von „echten“ Tirolerliedern, landschaftlichen Musizierstilen, „gepflegter Volksmusik“, Folklore und anderen Erscheinungen der Volkskultur*, Innsbruck 2008.

Internetquellen

https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Pommer_Josef.xml, recherchiert, am 15.05. 2019.

<http://www.volkslied.at/lieder/chorlieder.php>, recherchiert, am 10.05.2019.